

KORXONALARNI SAMARALI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY MARKETING STRATEGIYALARINI QO'LLASH.

Mamatqobilov Sherali Normuminovich

Toshkent Davlat Agrar Universiteti, Agroiqtisodiyot kafedrasida dotsenti.

Raimov Islom Ravshan o'g'li

islom007.01@gmail.com

Toshkent Davlat Agrar Universiteti 1-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20067598>

Annotatsiya.

Ushbu maqolada korxonalarni samarali hamda oqilona boshqarishda zamonaviy marketing strategiyalarining va ahamiyati ko'rib chiqiladi. Globallashtirish sharoitida bozor raqobatining kuchayishi korxonalardan yangicha yondashuvlarni talab qilmoqda. Tadqiqotda raqamli marketing, mijozga yo'naltirilgan yondashuv, brending hamda innovatsion texnologiyalarning korxonada faoliyatidagi roli yoritilgan. Shu bilan birgalikda, marketing strategiyalardan to'g'ri va umumli foydalanish orqali raqobatbardoshlikni oshirish, resurslar tejamkorligini taminlash, va shu qatorda iqtisodiy barqarorlikka erishish choralari ko'rib chiqilgan. Va bu orqali zamonaviy marketing yondashuvlari korxonalarining uzoq muddatli rivojlanishida muhim omil ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so'zi

Zamonaviy marketing strategiyalari, raqobatbardoshlik, raqamli marketing, iste'molchi ehtiyojlari, mijozga yo'naltirilgan yondashuv, brending, innovatsion texnologiyalar, iqtisodiy samaradorlik, sun'iy intellekt, korxonalar boshqaruvi

Annotation:

This article examines the importance of modern marketing strategies in the efficient and rational management of enterprises. In the context of globalization, the intensification of market competition requires companies to adopt new approaches. The study highlights the role of digital marketing, customer-oriented strategies, branding, and innovative technologies in enterprise activities. In addition, it discusses ways to increase competitiveness, ensure resource efficiency, and achieve economic stability through the effective and appropriate use of marketing strategies. The article also substantiates that modern marketing approaches are a key factor in the long-term development of enterprises.

Keywords:

Modern marketing strategies, competitiveness, digital marketing, consumer needs, customer-oriented approach, branding, innovative technologies, economic efficiency, artificial intelligence, enterprise management

Аннотация:

В данной статье рассматривается значение современных маркетинговых стратегий в эффективном и рациональном управлении предприятиями. В условиях глобализации усиление рыночной конкуренции требует от компаний применения новых подходов. В исследовании освещается роль цифрового маркетинга, клиенториентированного подхода, брендинга и инновационных технологий в деятельности предприятий. Кроме того, рассматриваются пути повышения конкурентоспособности, обеспечения ресурсной эффективности и достижения экономической устойчивости за счёт правильного и эффективного использования маркетинговых стратегий. Также обосновывается, что современные маркетинговые подходы являются важным фактором долгосрочного развития предприятий.

Ключевые слова:

Современный маркетинг, конкуренция, цифровой маркетинг, потребности клиентов, ориентация на клиента, брендинг, новые технологии, экономическая эффективность, искусственный интеллект, управление бизнесом

Kirish

Hozirgi globallashuv va iqtisodiyotning jadal rivojlanishi hamda bozor munosabatlarining murakkablashuvi korxonalar o'rtasida raqobatni kuchaytirmoqda. Bozorda raqobatbardoshlikni saqlab qolish yangicha boshqaruv tizimlarini talab qilmoqda. An'anaviy boshqaruv tizimlari bugungi kun talablariga toliq javob beraolmayapti va shu bilan birga har bir korxonalar o'z ishlab chiqarishini rivojlantirish, barqaror samaradorlikka erishishni, raqobat rivojlangan bozorda mustahkam o'rinni egallashni, hamda foydani ko'paytirishni maqsad qilib qo'yadi. Bunga erishish uchun esa zamonaviy boshqaruvlar bilan bir qatorda zamonaviy marketing strategiyalarini qo'llash va undan samarali foydalanish muhim omilga aylanmoqda. Bugungi kunda istemolchilarning talabi tez o'zgaruvchan bolib, qulay narx bilan birgalikda yuqori sifatli mahsulotlar hamda yuqori darajadagi xizmatni talab qilmoqda. Shu tufayli korxonalar o'z oldiga birinchi navbatda tovarni emas, balki istemolchilarning hohishi va ehtiyojini qo'yish kerak. Bu esa albatta korxonalar bozorni chuqur o'rganishini va o'z faoliyatini chiqarishga emas, balki mijozlarning ehtiyojlarini qondirishga yonlatirishni talab etadi. Bu borada esa aynan marketing strategiyalari asosiy vosita bolib qolmay, muammolarga yechim sifatida xizmat qiladi. Zamonaviy marketing strategiyalaridann foydalanish orqali korxonalar o'z

raqobatbardoshliligini oshirish bilan cheklanib qolmay, ishlab chiqarish sifatini va hajmini ham oshirishga muvofaqat boladi. Ushbu nuqtai nazarlardan hamda kuzatishlardan kelib chiqib aytish mumkinki, bu mavzuni o'rganish va tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism

Korxonalarni samarali boshqarishda marketing strategiyasi induvudal va tizimli yondashuvni talab qiladi. Ayniqsa XXI asr internet texnologiyalar asri ekanligini inobatga olib aytish mumkinki, zamonaviy marketing strategiyalarining asosiy yo'nalishlaridan biri raqamli marketingdir. Raqamli marketingning asosiy vazifasi shundan iboratki u internetda, ijtimoiy tarmoqlarda, onlayn platformalarda mahsulot va xizmatlarni targ'ib qilishni o'z ichiga oladi. Bugungi kunda ko'plab istemolchilar va mijozlar ijtimoiy tarmoqlarda faol faoliyat yuritayotganligi sababli, korxonalar ham o'z faoliyatini ayanan shu yonalishda rivojlantirishmoqda. Bu esa reklama uchun ajratilayotgan moliyaviy qiymatlarni saqlab qolish bilan birgalikda, keng auditoriya nazarini oziga jalb qilish imkoniga ega bo'lishmoqda. Malumotlardan kelib chiqqan holada aytish mumkinki, yana bir muhim strategiya bu mijozlar uchun mo'ljallangan marketingdir. Bu holatda bor etibor va yondashuvlar mijozlarning takliflariga hamda ularning ehtiyoj va hohishlarini aniqlashga yo'naltiriladi. Korxonalar o'zi ishlab chiqarayotgan mahsulotlarini mijozlarning talabi va takliflariga moslashtirishi hamda xizmatlarni taqdim qilishi orqali korxonalar o'rtasida sezilarli darajada natijaga erishadi va o'z raqobatbardoshligini saqlab qoladi. Va shu orqali korxonalariga tashrif buyuruvchilar ya'ni mijozlar soni ko'payadi, va ularning sodiqligi oshishiga turtki bo'ladi, bu orqali barqaror daromad manbaiga ega bolishi mumkin. Undan tashqari boshqa korxonalardan ajralib turishi uchun kuchli brendga ega bo'lishi kerak. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib bilishimiz mumkinki, branding ham zamonaviy marketingning ajralmas qismidir. Chunki bugungi kunda ko'plab talabgorlar imijni va trendga aylangan mahsulotlardan foydalanishni afzal korishadi. Shu sababli Brend nafaqat mahsulot sifati, balki uning dizayini, imiji va albatta reklama strategiyasi bilan ham bog'liqligi hammaga ayondir. Chunki bir necha o'n yil oldin reklama bugungi kunga qaraganda rivojlanmagan edi va o'z yurtimizda sanoqli korxonalar faoliyat yuritgan. Aslida korxonalar tashkil etilishiga qarab uch guruhga bo'linadi.

- Budjet korxonalar;
- Davlat ishlab chiqarish korxonalar;
- Aralash korxonalar.

Bu boradagi ma'lumotlarni Sh. Shodmonov o'z «Iqtisodiyot nazariyasi» kitobida ham keng yoritib o'tgan. Bu ma'lumotlardan kelib chiqib O'zbekistonda har uch turdagi korxonalar o'z faoliyatini yuritayotganini bilib olishimiz mumkin. Bugungi kunga kelib O'zbekistonda korxonalar va tashkilotlar soni juda ko'p.

Янги ташкил этилган корхона ва ташкилотлар сони (йиллик)

Ushbu statistikada yurtimizdagi korxonalar va tashkilotlarning 2016 yildan 2025 yilgacha bolgan o'zgarishlari berilgan. Misol uchun 2016- yilda O'zbekistonning korxonalari va tashkilotlari umumiy soni 32747 ta bolgan bolsa, 2025-yilga kelib umumiy korxonalar va tashkilotlar soni 87775 dan ortiqdigi ko'rinib turibdi. Ushbu statistik ma'lumotlardan ayonki yildan yilga korxonalar soni, yangidan yangi tashkilotlar soni ortib bormoqda, natijada bu raqobatning kuchayishiga asosiy omil sifatida xizmat qiladi. Korxonalar ko'payishi ishlab chiqarish hajmi kengligi iste'molchilar tanlovi kengayishiga sabab boladi, bu holatda faqatgina sifatli va brendiviy tavar ishlab chiqarayotgan korxonalargina Iqtisodiyot bozorida o'z o'rini yo'qotmaydi. Undan tashqari ishlab chiqarish hajmining ortishi homashyo istemolining ko'payishiga sabab boladi. Xomashyodan unumli va oqilona foydalanish, ularni tejash bugungi kun talabi bolib qolmoqda. Ammo bugungi kundagi korxonalarning aksariyat qismi innovatsion texnologiyalardan foydalanish o'rniga, an'anaviy ishlab chiqarishdan foydalanib kelishmoqda. Buning natijasida ko'p homashyodan kam mahsulot ishlab chiqarilmoqda. Bu orqali resurslar yetishmovchiligi yuzaga kelishi mumkin. Bu muammolarning oldini olish uchun albatta zamonaviy marketing strategiyasidan foydalish, boshqaruvni samarali yuritish kifoya. Ya'ni zamonaviy marketing strategiyalarida innovatsion yondashuv iqtisodiy barqarorlikni taminlashda, resurslardan oqilona foydalanishda va shu bilan birga xarajatlarni

qisqartirishda ham muhim rol o'ynaydi. Aslida innovatsion yondashuv yoki innovatsion texnologiyaga tushunchasi nima? Innovatsion texnologiyalar — bu ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlariga yangi, samarali va zamonaviy yechimlarni joriy etishdir. bizlar korxonalarda avtomatlashtirilgan tizimlar va suniy intellektni joriy etishimiz orqali, korxonada ortiqcha resurs sarfi kamayishiga imkon yaratamiz. Undan tashqari boshqaruv samaradorligi oshishi orqali xatoliklar kamayadi. Shu bilan bir qatorda Aqilli ishlab chiqarishni yolga qo'yilishi ya'ni korxonalarda sensorlar va IT texnologiyalaridan foydalanish, real vaqtda monitoring qilish, ishlab chiqarishni optimallashtirishga yordam qiladi. Ushbu samaradorligi yuqori bo'lgan texnologiyalardan foydalanishda hamda ularni korxonalarda izga tushirishda marketing strategiyasining o'rni beqiyosdir. Masalan, zamonaviy korxonalar energiya tejoychi texnologiyalar va raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish orqali ishlab chiqarish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirmoqda. Bilamizki bu esa nafaqat foydaning oshishiga, balki uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikka erishishga ham xizmat qiladi. Ko'rishimiz mumkinki ushbu maqolada raqobat so'zi ko'p marotaba qo'llanilganini. Korxonalar raqobatda ustun kelishi uchun birinchi navbatda raqobatning o'zini tahlil qilishi kerak. Korxonalar faqatgina mahsulot hajmini orttirish bilan cheklanmay o'z raqobatchilarining kuchli va zaif tomonlarini o'rganib, o'z strategiyasini shunga mos ravishda ishlab chiqishi lozim. Bu esa albatta bozorda ustunlikka erishishga katta hissa qo'shadi. Bundan bilishimiz mumkinki, marketing strategiyalarini amalga oshirishda **raqobat tahlili** ham katta ahamiyatga ega. Albatta ko'plab korxonalarda hali yechimi topilmagan, yechimi topilsada amalga oshirilmagan muammolar juda ko'p. lekin ko'rxonaning barqaror rivojlanishi uchun ishlab chiqarish va sotuv hajmini teng miqdorda ushlab kerak. Shu bilan birga zamonaviy yondashuvda marketing faqat alohida bo'lim emas, balki butun boshqaruv tizimiga integratsiyalashgan bo'ladi. Bu degani: Barcha bo'limlar marketing bilan hamkorlikda ishlaydi. Natijada ishlab chiqarishning har bir bo'limining o'zaro aloqadorligi oshadi. Undan tashqari korxonalar faoliyati mijozga yo'naltiriladi, bular esa bir tomondan boshqaruv samaradorligining oshishiga yordam bersa, boshqa tomondan strategic rivojlanishni taminlaydi. Umuman olgan tepadagi nuqati nazarlardan kelib chiqib aytaolamizki, zamonaviy marketing strategiyalarini to'g'ri qo'llash korxonani har tomondan takommilashtiradi. Ammo strategic marketingdan noto'g'ri foydalanish korxonaning tanazzul yoqasiga olib kelinishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda eng to'g'ri yechim to'g'ri monitoring yuritish

hisoblanadi. Ushbu strategiya bosqichma bosqich nafaqat sotuv hajmini oshiradi, balki uzoq muddatli rivojlanishni ham taminlaydi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda yurtimizning iqtisodiy ahvoli shubhasiz ichki zavod va korxonalariga bog'liq, korxonalarni samarador boshqarishda esa bugungi globalashgan davrda albatta zamonaviy marketing strategiyalarining o'zni nihoyatda muhimdir. Bular korxonalariga va tashkilotlarga bozor talablariga moslashish, xaridorlar ehtiyojlarini qondirish va shu bilan bir qatorda raqobatbardoshligini oshirish imkonini yaratadi. Har bir korxonaga o'z marketing strategiyasini zamon talablariga mos holda ishlab chiqishi va uni amaliyotga tatbiq etishi lozim. Zamonaviy marketing strategiyalari esa bugungi kun talablariga har tomonlama mos holda korxonani rivojlantirishga yordam beradi. Chunki bu mijozga yo'naltirilgan induvidalligni, branding va innovatsion texnologiyalarni amaliyotga taqdim qilishi orqali korxonaning barqaror rivojlanish yo'lini qurib berishga xizmat qiladi. Kelajakda ham marketing bundanda rivojlanib, su'niy intellekt va raqamli texnologiyalarning o'zaro aralshuvi natijasida yangi shakllarga ega bo'lishi kutilmoqda..

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kotler, P. – Marketing Management (Marketingni boshqarish).
2. Armstrong, G., Kotler, P. – Principles of Marketing.
3. Porter, M. E. – Competitive Strategy (Raqobat strategiyasi).
4. Drucker, P. F. – Management: Tasks, Responsibilities, Practices.
5. Philip Kotler – Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital.
6. O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi ma'lumotlari (2016–2025).
7. Rustambekov, I. – Marketing asoslari (o'quv qo'llanma).
8. Internet manbalari: raqamli marketing va innovatsion texnologiyalar bo'yicha maqolalar.
9. Shodmonov, Sh. – Iqtisodiyot nazariyasi (darslik).
10. <https://stat.uz/uz/>

